

**КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА У БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИОННОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ**

Абдуллаев Ш.Р.,

<https://orcid.org/0000-0001-6640-4794>

Гаффоров С.А.,

<https://orcid.org/0000-0003-2816-3162>

Хен Д.Н.

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
при Министерстве Здравоохранения Республики Узбекистан. г. Ташкент*

**CLINICAL, IMMUNOLOGICAL, MICROBIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL EVALUATION OF
THE EFFECTIVENESS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT
APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH INFECTIOUS PATHOLOGIES OF THE
GENITOURINARY SYSTEM**

Abdullaev Sh.,

<https://orcid.org/0000-0001-6640-4794>

Gafforov S.,

<https://orcid.org/0000-0003-2816-3162>

Hen D.

*Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers under
the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan*

Аннотация

Актуальность. Обоснована роль инфекционно-аллергического, нейрогенного, профессионального, иммунного и перекрестного происхождений этиопатогенеза хронического рецидивирующего афтозного стоматита (ХРАС), а также, приведены сведения о связи между ХРАС с хроническими болезнями почек (ХБП) и вирусной инфекции в полости рта (ПР) на фоне патологий мочеполовой системы (МПС).

Целью исследования являлось изучение эффективности комплексной диагностики и лечения ХРАС у больных, с инфекционной патологией МПС.

Материал и методы. Обследовано 120 больных, в возрасте от 18 до 70 лет, страдающих ХРАС; из них 80 (по 40 больных (основная группа ОГ-1 и сравнительная группа СГ) на фоне инфекционной патологии ХБП. Для оценки результатов лечения больных ОГ-1 и СГ, в план лечения им были включены антигистаминные, седативные препараты, иммуномодуляторы, поливитамины, для местного лечения раствор «Элюдрил» – санация, полоскания, в качестве дополнительного местного лечения «Имбирь» и растительный препарат «Мирра».

Результаты. Установлено, что у больных с ХРАС на фоне ХБП чаще наблюдались: регионарный лимфаденит, афта Микулича, отечность СОПР, высокий уровень интенсивности кариеса зубов и неудовлетворительный периодонтальный индекс, при этом отмечено, что имеющие более длительное и тяжелое течение ХРАС, имеют более худшие показатели. Указано, что **основным патогенетическим фактором рецидивирования инфекции при ХРАС является иммунодефицит организма и нарушения биохимического состава крови, связанный с ХБП.**

Заключение. Таким образом, у больных с ХРАС на фоне ХБП может развиваться хронический воспалительный процесс, связанный с присутствием в ротовой полости (РП) условно-патогенных возбудителей, в результате приводящие к местному иммунодефициту, который во многом определяется местом и распространенностью воспаления в общем организме.

Abstract

Background. The role of infectious-allergic, neurogenic, occupational, immune, cross-origin etiopathogenesis of chronic recurrent aphthous stomatitis (ChRAS) is substantiated according to literature data, and information is also provided between the relationship of pathology of ChRAS and chronic kidney diseases (ChKD) and viral infection in the oral cavity (OC) against the background of pathologies of the genitourinary system

Aim. The aim of the study was to study the effectiveness of complex diagnostics and treatment of ChRAS in patients with infectious pathologies of the genitourinary system.

Material and methods. 120 patients aged from 18 to 70 years suffering from ChRAS were examined; 80 of them (including 40 patients each (main group MG-1 and comparative group CG) on the background of infectious pathology of ChKD. To assess the results of treatment in patients with OG-1 and SG, antihistamine, sedative, immunomodulators, multivitamin preparations were included, for local treatment, the solution "Eludril" on the OC– sanation of OC, rinsing additional local treatment "Ginger" and the plant "Myrrh". The results proved the

effectiveness of the proposed methods of treatment.

Results. It was found that patients with ChRAS against the background of ChKD were more likely to have regional lymphadenitis, Myculich's aphtha, swelling of the OC, a high level of intensity of dental caries and unsatisfied periodontal index, while having a longer and more severe course of ChRAS. It is indicated that the main pathogenetic factor of the recurrence of infection in ChRAS is the immunodeficiency of the body and violations of the biochemical composition of the blood.

Conclusion. Thus, patients with ChRAS and ChKD may develop a chronic inflammatory process associated with the presence in the oral cavity (OC) and opportunistic pathogens as a result of local immunodeficiency, which is largely determined by the location and prevalence of inflammation in the whole body.

Ключевые слова: стоматит, почечная патология, патогенные микробы мочеполовой системы.

Keywords: stomatitis, renal pathology, pathogenic microbes of the genitourinary system.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Из литературных данных, посвященных этиопатогенезу хронического рецидивирующего афтозного стоматита (ХРАС) получены данные о ряде научных взглядов на эту тему, таких как, инфекционно-аллергического, нейрогенного, профессионального, иммунного и перекрестного происхождения [1 - 6]. Также, часто встречаются данные об изучении связи патологии ХРАС с хроническими болезнями почек (ХБП), в том числе инфекционной патологией мочеполового тракта, сопровождаемая постоянными неблагоприятными клиническими и психологическими симптомами. Все чаще выявляются инфекции такие, как вирус простого герпеса в полости рта (ПР) на фоне патологий почек и мочеполовой системы, также встречаются хламидии трахоматис, микоплазмы хоминис, уреоплазмы уреалитикум [7, 8], кроме того, у больных с ослабленным иммунитетом встречается часто кандидоз РП [9 - 12]. В таких случаях, задача стоматолога заключается в определении этиологических факторов и степени тяжести при патологиях ХРАС, для чего требуется их выяснение, с использованием комплексных и фундаментальных методов. И именно в стоматологии, по нашему мнению, возможно решение данной проблемы, так как врачи стоматологи часто сталкиваются с ХРАС, непосредственно занимаясь его диагностикой и лечением, а также нередко диагностируют инфекционное поражение мочеполового тракта, видя его проявления в РП.

Цель исследования являлось изучение эффективности комплексной диагностики и лечения ХРАС у больных с инфекционными патологиями мочеполовой системы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Обследовано 120 больных в возрасте от 18 до 70 лет, страдающих ХРАС средней степени тяжести; из них 80 (в том числе по 40 больных (основная группа ОГ-1 и сравнительная группа СГ)), на фоне инфекционной патологии почек и мочеполового тракта (МПТ) и 40 больных, страдающих ХРАС (основная группа ОГ-2) без инфекционной воспалительной патологии мочеполовой системы (МПС). А, также 20 практически здоровых людей, в качестве условной контрольной группы (УКГ), с целью оценки результатов ряда клинико-лабораторных исследований. Для сравнительной оценки результатов предлагаемого лечения, больным ОГ-1 и СГ, были включены антигистаминные, седативные препараты, иммуномодуляторы, поливитаминные комплексы и гормональные препараты, для местного лечения раствор

«Элюдрил», в виде аппликаций и полоскания, в качестве дополнительного местного лечения «Имбирь» и растительный препарат «Мирра» [13]; больным ОГ-2 - проводили только местное симптоматическое лечение - аппликации мази «Эплан» на афтозные элементы в ПР, в качестве дополнительного местного лечения аппликации ватным тампоном, смоченный в масле «Алоэ вера» [14]. Вся патология диагностировалась по МКБ-10 [15], полученная клиническая информация о состоянии больных вносилась в форму №043/у и 003/Ф медицинской карты.

При оценке клинко-стоматологического состояния, изучено гигиеническое состояние ПР (J.C. Green, J.R. Vermillion, 1964), определены интенсивность кариеса зубов (КПУ и УИК) и комплексный пародонтальный индекс (КПИ) по П.А. Леусу 1988, определена вязкости слюны (Н.В. Грачева, 1999), с помощью макрولیуминесцентной лампы обследована слизистая оболочка полости рта (СОПР), при этом выяснялось время возникновения жалоб, отёчности и появление эрозий и язв на СОПР.

При изучение биохимического состава нестимулированной ротовой жидкости (РЖ) определялись уровни сиаловых кислот, фотометрирование в ФЭКе (КФК-2МП) (в норме 4,4-8,2 мг%); - активность щелочной фосфатазы (ЩФ) (в норме 0,97-1,32 нмоль/мин×мл); количество общего кальция (Ca) с о-крезолфталейн комплексом (о-КФК) (в норме 0,6-2,8 ммоль/л); концентрация неорганического фосфора (P) в РЖ (в норме; 2,9-6,4 ммоль/л); также оценены уровни секреторного иммуноглобулина А (SIgA, G, A) (G. Mancini, A. Carbonara, 1965) (в норме: IgA-0,108±0,015 г/л; IgG-0,032±0,008 г/л; лизоцим - 50,5±1,48%: Ксб. =0-2- благоприятный уровень; Ксб. =2-5-умеренный уровень; Ксб. ≥5,1-неблагоприятный уровень местного иммунитета ПР.

При изучении общего анализа крови изучались: уровень гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), лейкоцитарная формулы крови, эозинофилов (в норме 0,5-5%), сегментоядерных нейтрофилов (в норме 47-72%), базофилов (в норме 0-1%), моноцитов (в норме 3-11%), лимфоцитов (в норме 19-37%); а также определяли активные Т-лимфоциты.

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием методов оценки достоверности результатов, на компьютере с использованием прикладных программ

Microsoft Office (Excel), пакета статистических программ «Statgraphics v.7», «Stadia» и «Statistica 7.0».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЕ.

Получены следующие данные по стоматологическим патологиям: у обследованных ОГ-1 обнаружено- КПУ декомпенсированный - 0; КПУ, субкомпенсированная форма - 0,8%; КПУ, компенсированная форма - 2,5%; частичная потеря зубов - 40,0%; патология прикуса - 24,1%; патологическая стираемость- 10,8%; местная гипоплазия -1,6%; клиновидный дефект - 36,6%; пародонтоз - 7,5%; катаральный гингивит - 31,6%; гипертрофическая форма гингивит - 10,8%; пародонтит - 27,5%; отечность СОПР - 6,6%; сухость, атрофия СОПР - 4,1%; эксфолиативный хейлит - 1,6%; метеорологический хейлит - 7,5%; складчатый язык - 5,0%; десквамативный глоссит - 4,1%; травматическая эрозия - 1,6%; лейкоплакия плоская - 5,8%; мягкая лейкоплакия - 5,8%; хроническая трещина губы - 7,5%; красный плоский лишай (КПЛ); типичная форма - 6,6%; экссудативно-гиперемированная форма - 6,6%; герпес - 11,7%; ХРАС; афты Микулича - 75% и афты Сеттена- 25%. Вышеперечисленные патологии среди пациентов ОГ-2 – то есть с ХРАС без патологии ХБП отмечается; 0; 0; 1,6%; 41,6%; 25%; 8,3%; 1,6%; 30%; 5,0%; 23,3%; 20,0%; 25,0%; 1,6%; 1,6%; 13,3%; 5,0%; 1,6%; 8,3%; 6,6%; 5,0%; 13,3%; 6,6%; 8,3%; 10%; 0; 0; соответственно. При этом, у всех обследованных отмечается жалобы на дискомфорт, боли при приеме пищи и разговоре, наличие «язв» в ПР – 70%; сухость в ПР – 5%, при этом интенсивность болевого синдрома зависела, в основном, от количества элементов поражения и локализации.

При осмотре ПР пациентов ОГ-1, афты локализовались на СОПР в 47% случаях в области переходной складки, у 27% пациентов- на боковой поверхности языка, у 11% - на слизистой оболочке (СО) верхней и нижней губ, в 4% случаях - на СО щек, в 1% - на СО дна ПР, в 1% - на СО ретромолярной области и у 1% - на СО мягкого неба; а также в 51% случаев элементы поражения локализовались одновременно на нескольких участках СОПР.

По структуре стоматологической патологии у пациентов ОГ-1 интенсивность кариеса зубов по КПУ составила - $14,61 \pm 0,8$; константа «К» - $5,48 \pm 0,4$ (35,7% от его значения), «П» - $6,86 \pm 0,8$ (42%), «У» - $3,44 \pm 0,2$ (21%); при этом уровень пломбирования зубов оказался высоким (УИК -

$0,67 \pm 0,06$): в ОГ-2 эти результаты составили $11,48 \pm 0,6$; - $3,68 \pm 0,6$ (27,6%), «П» - $4,44 \pm 0,4$ (36,36%), «У» - $4,64 \pm 0,2$ (36,36%) соответственно. Уровень интенсивности «П» и «У» оказался выше чем «К» у больных с ХРАС без патологий ХБП (УИК - $0,47 \pm 0,06$). Индекс ОНІ-S у больных составил; ОГ-1- $2,6 \pm 0,08$; ОГ-2- $1,96 \pm 0,06$; гигиеническое состояние ПР в ОГ-1 в среднем было неудовлетворительным; во ОГ-2 - удовлетворительный. Результаты КПИ в ОГ-1 пациентов был равен $1,68 \pm 0,1$, во ОГ-2 группе КПИ составил $1,42 \pm 0,2$. При этом, установлено наличие взаимосвязи между ХРАС и воспалительными проявлениями патологии мочеполовой системы; у пациентов с ХРАС по сравнению с УКГ ($p \leq 0,01$), были обнаружены местные клинические проявления воспалительного процесса в МПТ.

По результатам общего анализа крови больных ОГ-1 отмечается значительная разница в сравнении с показателями обследованных людей ОГ-2. В периферической крови у больных с ХРАС обнаружен повышенный процент моноцитов или приближающийся к верхней границе нормы, что косвенно также может указывать на наличие патологии, но пока в стадии компенсации, за счет резервных возможностей организма. У пациентов ОГ-1 полимерная цепная реакция (ПЦР) реальном времени выявлена в 27,3% случаев, уреоплазма - в 57,4% случаев, жидкие диагностические среды - в 44,4% случаев, прямая иммунофлуоресценция (ПИФ) - в 34,8% случаев. У пациентов ОГ-2 - ПЦР на микоплазмы получен в 46,2% случаев, в жидкой диагностической среде - в 46,0% случаев, метод иммуноферментного анализа (ИФА) - в 23,2% случаев.

Имуноферментный анализ выявил высокие титры антител IgG в 25% случаев. При обнаружении микоплазмы ПЦР показал наиболее эффективные результаты по сравнению с иммуноферментным анализом ($p < 0,01$). На втором месте стояли результаты бактериологического посева, и иммуноферментный анализ ($p < 0,01$), которые сравнивали с тестом полимерной цепной реакции. Результаты анализа показали, что при более углубленном обследовании пациентов с хроническим заболеванием почек количество хламидий, уреоплазм и микоплазм, помимо бактерий, было значительно выше в культурах эпителиального слоя, чем в смешанной слюне.

Рисунок №1. Результаты анализов крови у пациентов ОГ-1

Примечание: ОГ-основная группа;

При анализе количества IgG, мы не обнаружили его увеличения, однако в нашем случае происходило угнетение В-клеточного звена иммунной системы, так как развивалась хронизация воспаления, инициированного урогенитальной инфекцией. Количество IgG у больных ОГ-1 составило $11,2 \pm 0,16$ г/л, в ОГ-2: $12,8 \pm 0,4$ г/л (в норма: 7,5-15,45 г/л); содержание IgA в ОГ-1 равнялось

$2,45 \pm 0,48$ г/л по сравнению с контролем $1,9 \pm 0,08$ г/л (в норма: 1,25-2,5 г/л).

Результаты макро и микроэлементного состава крови у пациентов ОГ-1: у пациентов с ХРАС на фоне уреоплазмоза и с хламидиоза уровни общего Са и неорганического Р достоверно выше, в сравнение с УКГ ($p < 0,05$).

Таблица №1.

Макро- и микроэлементы в крови у пациентов с ХРАС при инфекционном поражении МПТ ($M \pm m$).

Биохимические показатели Крови	УКГ n=20	Уреоплазмоз 1-я (ОГ), n=10	Хламидиоз 1-я (ОГ) n=10	Микоплазмоз 1-я (ОГ) n=10
Железо(Fe), мкмоль/л	$20,22 \pm 0,66$	$13,62 \pm 0,96^*$	$12,44 \pm 0,64^*$	$24,6 \pm 1,32$
Медь(Cu), мкмоль/л	$19,04 \pm 0,6$	$14,0 \pm 0,67^*$	$13,12 \pm 0,83^*$	$14,8 \pm 0,94^*$
Хлор (Cl), ммоль/л	$98,6 \pm 0,44$	$54,53 \pm 4,67^*$	$103,8 \pm 0,47$	$105,2 \pm 0,66^*$
Общий кальций (Ca), ммоль/л	$2,44 \pm 0,80$	$2,69 \pm 0,021^*$	$3,0 \pm 0,88^*$	$2,0 \pm 0,68^*$
Неорганический фосфор (P), ммоль/л	$1,50 \pm 0,04$	$1,88 \pm 0,04^*$	$1,14 \pm 0,09^*$	$1,18 \pm 0,08^*$

Примечание: * - статистически значимые отличия относительно контроля ($p < 0,05$). МПТ- мочеполовой тракт; ХРАС-хронический рецидивирующий афтозный стоматит; УКГ-условно контрольная группа; ОГ-основная группа.

У пациентов с ХРАС и микоплазмозом выявлено повышение уровня Cl и понижение уровней общего Са, Cu, неорганического Р, в сравнение с УКГ. А, при уреоплазмозе, уровни Cu, Fe, Cl ниже, чем в УКГ. У пациентов с ХРАС и уреоплазмозом активность АЛАТ, альдолазы 1.6, АСАТ, альфа-

амилазы, ЩФ повышены по сравнению с УКГ. При ХРАС и хламидиозе достоверно повышена активность АЛАТ, альдолазы 1.6, АСАТ, кислой фосфатазы, по сравнению с УКГ. Активность ЩФ и уровни альфа-холестерина при ХРАС и хламидиозе достоверно ниже, чем в УКГ (таблица №2).

Таблица №2.

Активность некоторых ферментов, содержание холестерина и триглицеридов в крови у больных с ХРАС при инфекционном поражении МПТ ($M \pm m$).

Биохимические показатели крови	УКГ n=20	Уреоплазмоз 1-я (ОГ), n=10	Хламидиоз 1-я (ОГ), n=10	Микоплазмоз 1-я (ОГ), n=10
АЛАТ, мкмоль/с-л	$0,48 \pm 0,03$	$0,64 \pm 0,06^*$	$0,54 \pm 0,08^*$	$0,52 \pm 0,02^*$
АСАТ, мкмоль/с-л	$0,33 \pm 0,01$	$0,47 \pm 0,01^*$	$0,41 \pm 0,08^*$	$0,36 \pm 0,003$
Альфа-амилаза, мг/ч-мл	$24,44 \pm 0,45$	$28,02 \pm 0,23^*$	$26,04 \pm 0,53$	$27,08 \pm 0,42^*$
Альдолаза 1.6, ед.	$5,12 \pm 0,80$	$6,98 \pm 0,22^*$	$6,24 \pm 0,88$	$6,6 \pm 0,22^*$
Кислая фосфатаза, нкат/л	$136,0 \pm 5,08$	$156,62 \pm 4,76$	$200,1 \pm 6,43^*$	$192,4 \pm 10,01^*$
Щелочная фосфатаза, ммоль/ч-л	$0,90 \pm 0,04$	$1,45 \pm 0,03^*$	$0,55 \pm 0,04^*$	$1,18 \pm 0,22$
Общий холестерин, ммоль/л	$5,44 \pm 0,20$	$5,24 \pm 0,22$	$2,13 \pm 0,91$	$5,85 \pm 0,66^*$
Альфа-холестерин, ммоль/л	$1,48 \pm 0,04$	$1,30 \pm 0,06$	$1,13 \pm 0,03^*$	$1,30 \pm 0,04$
Триглицериды, ммоль/л	$1,36 \pm 0,08$	$1,40 \pm 0,08$	$1,22 \pm 0,05$	$1,48 \pm 0,04$

Примечание: * - статистически значимые отличия относительно контроля ($p < 0,05$). МПТ- мочеполовой тракт; ХРАС-хронический рецидивирующий афтозный стоматит; УКГ-условно контрольная группа; ОГ-основная группа.

Данные изучения ряда биохимических характеристик крови у пациентов с ХРАС на фоне инфекционного поражения мочеполовой системы отражены в таблице №3.

Таблица №3.

Биохимические показатели в крови у больных с ХРАС при инфекционном поражении в МПТ (M±m).

Биохимические показатели крови	УКГ n=20	Уреоплазмоз 1-я (ОГ), n=10	Хламидиоз 1-я (ОГ), n=10	Микоплазмоз 1-я (ОГ), n=10
Мочевина, моль/л	5,50 ± 0,21	4,03 ± 0,42*	6,88 ± 0,42*	6,82 ± 0,18*
Креатинин, мкмоль/л	76,90 ± 2,22	86,71 ± 3,92*	66,42 ± 2,62*	82,6 ± 1,83*
Мочевая кислота, ммоль/л	0,34 ± 0,001	0,39 ± 0,01*	0,40 ± 0,001*	0,40 ± 0,01*
Общий билирубин, мкмоль/л	12,0 ± 0,62	20,90 ± 0,45*	13,88 ± 0,42	16,44 ± 0,23*
Связанный билирубин, мкмоль/л	2,9 ± 0,22	3,88 ± 0,12*	3,10 ± 0,60	3,12 ± 0,23*
Свободный билирубин, мкмоль/л	10,10 ± 0,42	18,0 ± 0,62*	11,0 ± 0,44	13,82 ± 0,87*
Тимолая проба, ед.	2,50 ± 0,21	1,78 ± 0,21*	3,22 ± 0,18*	1,90 ± 0,73*
Бета-липопротеины, г/л	3,90 ± 0,02	3,21 ± 0,23*	3,02 ± 0,08*	4,92 ± 0,43*
Сиаловые кислоты, ед.	670,42 ± 5,08	613,8 ± 7,11*	694,11 ± 4,14*	700,2 ± 6,37*
Глюкоза, ммоль/л	4,75 ± 0,15	5,20 ± 0,01*	3,02 ± 0,45*	3,14 ± 0,23*
Фибриноген, г/л	2,90 ± 0,15	2,96 ± 0,11	3,28 ± 0,22	2,92 ± 0,22

Примечание: * - статистически значимые отличия относительно контроля (p < 0,05). МПТ - мочеполовой тракт; ХРАС - хронический рецидивирующий афтозный стоматит; УКГ - условно контрольная группа; ОГ - основная группа.

Проведено стоматологическое обследование и последующее лечение больных с ХРАС при наличии инфекционной патологии МПС. По результатам применяемых комплексных методов лечения в течение 12-15 дней у больных - ОГ-1 с ХРАС на фоне ХБП и хронической инфекции МПС отмечались положительные результаты. Жалобы больных напрямую связаны с процессами эпителизации элементов поражения на СОПР у больных ОГ-1 к 7,7 ± 1,2 дню; ОГ-2 к 10,1 ± 1,4 дню. В том числе гигиеническое состояние ПР улучшалось у всех обследуемых групп, за счет параллельно проводимой санации ПР. Чаще всего для обнаружения возбудителей заболеваний МПС используют кровь, а также

соскобы и мазки, взятые из МПТ и нам известно, что составы крови и слюны достаточно тесно связаны друг с другом. Поэтому исследование проводилось на основании наличия ХРАС и инфекций, имеющих склонность к хроническому и рецидивирующему течению: микоплазмоз, хламидиоз, а также уреоплазмоз, а также изучали показатели сдвигов местного иммунитета РИ у обследованных до и после.

Результаты анализов некоторых иммунологических, а также биохимических показателей РЖ в случае заболевания хламидиозом при ХРАС представлены в таблице №4.

Таблица №4.

Биохимические и иммунологические показатели РЖ у больных с ХРАС + хламидиоз.

Показатели РЖ	КГ 0) (n=20) группа (n=20)	До лечения 1-я (ОГ), n=10	После лечения	
			1-я (ОГ) n=10, n=10	2-я (ОГ) n=10
ЩФ, ммоль/ч-л	1,3 ± 0,03	0,8 ± 0,06*	1,3 ± 0,02*	1,01 ± 0,24*
Сиаловые кислоты, ед.	6,8 ± 0,18	4,2 ± 0,12*	6,3 ± 0,08*	5,9 ± 0,34*
Общий Са, ммоль/л	4,97 ± 0,39	0,60 ± 0,04*	4,86 ± 0,06*	4,19 ± 0,42*
Неорганический фосфор, моль/л	8,44 ± 0,62	2,9 ± 0,59*	8,8 ± 0,99*	7,9 ± 0,88*
IgA, г/л	0,08 ± 0,021	0,18 ± 0,02*	0,09 ± 0,01*	0,1 ± 0,01*
IgG, г/л	0,1 ± 0,01	0,18 ± 0,02*	0,98 ± 0,02*	0,68 ± 0,02*
Лизоцим, %	44,2 ± 2,4	10,42 ± 0,42*	42,88 ± 0,41*	40,22 ± 0,42*
SIgA, г/л	0,40 ± 0,06	0,06 ± 0,04*	0,44 ± 0,04*	0,28 ± 0,08*
Ксб.	1,48 ± 0,20	5,43 ± 0,02*	5,40 ± 0,02*	4,14 ± 0,02*

Примечание: * - статистически значимые отличия относительно контроля (p < 0,05). МПТ - мочеполовой тракт; ХРАС - хронический рецидивирующий афтозный стоматит; УКГ - условно контрольная группа; ОГ - основная группа.

В таблице №5 приведены результаты изучения некоторых иммунологических и биохимических показателей РЖ при ХРАС+уреоплазмозом до и после лечения.

Таблица №5.

Биохимические и иммунологические показатели РЖ у больных с ХРАС + уреоплазмоз.

Показатели РЖ	КГ (n=20)	До лечения (1-я группа n=20 (1-я группа) 1-я (ОГ) n=10	После лечения Микоплазмозом N=20	
			1-я (ОГ). n=10	2-я (ОГ). n=10
ЩФ, ммоль/ч-л	1,3 ± 0,06	0,90 ± 0,02*	1,24 ± 0,02*	1,1 ± 0,04*
Сиаловые кислоты, ед.	7,0 ± 0,12	5,20 ± 0,28*	6,78 ± 0,48*	6,24 ± 0,38*
Общий Са, моль/л	5,0 ± 0,88	1,26 ± 0,05*	4,86 ± 0,03*	4,0 ± 0,06*
Неорг-й фосфор, моль/л	8,14 ± 0,32	2,98 ± 0,11*	7,88 ± 0,22*	7,21 ± 0,44*
IgA, г/л	0,08 ± 0,006	0,20 ± 0,04*	0,07 ± 0,01*	0,06 ± 0,04*
IgG, г/л	0,10 ± 0,001	0,14 ± 0,002*	0,10 ± 0,009*	0,09 ± 0,001*
Лизоцим, %	45,4 ± 2,6	13,9 ± 0,59*	44,9 ± 0,59*	44,2 ± 0,78*
SIgA, г/л	0,33 ± 0,08	0,14 ± 0,06*	0,31 ± 0,02*	0,31 ± 0,88*
Ксб.	1,56 ± 0,17	2,66 ± 0,46*	1,51 ± 0,16*	1,46 ± 0,42*

Примечание: * - статистически значимые отличия относительно контроля (p < 0,05). МПТ - мочеполовой тракт; ХРАС-хронический рецидивирующий афтозный стоматит; УКГ-условно контрольной группа; ОГ-основная группа.

В таблице №6 приведены результаты исследования некоторых иммунологических, а также биохимических показателей состава РЖ при заболевании микоплазмозом в сравнении с КГ. У практически здоровых пациентов уровни сиаловых кислот, IgA и IgG, а также значение Ксб. в РЖ гораздо ниже, чем у лиц с микоплазмозом.

Таблица №6.

Биохимические и иммунологические показатели РЖ у больных с ХРАС + микоплазм.

Показатели РЖ	КГ (n=20)	До лечения 1-я (ОГ) n=10	После лечения	
			1-я (ОГ) n=10	2-я (ОГ) n=10
ЩФ, ммоль/ч-л	1,2 ± 0,06	0,80 ± 0,02*	1,1 ± 0,02*	1,0 ± 0,08*
Сиаловые кислоты, ед.	6,6 ± 0,22	8,42 ± 0,04*	6,5 ± 0,12*	6,0 ± 0,24*
Общий Са, ммоль/л	4,98 ± 0,40	0,68 ± 0,02*	4,52 ± 0,01*	4,22 ± 0,02*
Неорганич-й фосфор, моль/л	8,22 ± 0,32	3,88 ± 0,34*	8,0 ± 0,39*	7,7 ± 0,19*
IgA, г/л	0,07 ± 0,008	0,14 ± 0,002*	0,07 ± 0,002*	0,06 ± 0,001*
IgG, г/л	0,08 ± 0,001	0,13 ± 0,004*	0,08 ± 0,002*	0,07 ± 0,004*
Лизоцим, %	44,2 ± 2,4	14,56 ± 0,24*	43,12 ± 0,31*	41,12 ± 0,28*
SIgA, г/л	0,32 ± 0,08	0,15 ± 0,004*	0,30 ± 0,002*	0,30 ± 0,008*
Ксб.	1,54 ± 0,20	3,21 ± 0,18*	1,51 ± 0,03*	1,47 ± 0,06*

Примечание: * - статистически значимые отличия относительно контроля (p < 0,05). МПТ - мочеполовой тракт; ХРАС-хронический рецидивирующий афтозный стоматит; УКГ-условно контрольной группа; ОГ-основная группа.

Результаты исследования лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов, В-лимфоцитов и показателей НСТ-теста приведены в таблице №7.

Таблица №7.

Обследованные больные с ХРАС и очагом инфекции МПТ (M ± m в %)

№	Биосубстраты (Кров)	До лечения n=40	Количество	
			После лечения	
			1-я (ОГ) n=40	2-я (ОГ) n=40
1	Количество лейкоцитов (в норме: 4-9 × 10 ⁹ /л)	5,8 ± 0,28* (p < 0,05)	7,8 ± 0,48*	7,0 ± 0,98*
2	Количество лимфоцитов (в норме: 19-37%)	34,0 ± 0,42* (p < 0,05)	30 ± 0,92 (p < 0,05)	30,4 ± 0,22 (p < 0,05)
3	Количество моноцитов (в норме: 3-11%)	5,6 ± 0,64 (p < 0,05)	24,0 ± 0,92*	20,8 ± 0,94*
4	Количество сегментоядерных нейтрофилов (в норме: 47-72%)	68,4 ± 1,24* (p < 0,05)	(p < 0,05)	(p < 0,05)
5	Количество палочкоядерных нейтрофилов (в норме: 1-6%)	2,32 ± 0,62* (p < 0,05)	5,8 ± 0,94	4,6 ± 0,44
6	Количество эозинофилов (в норме: 0,5-6%)	1,9 ± 0,44* (p < 0,05)	(p < 0,05)	(p < 0,05)
7	Количество В-лимфоцитов (в норме: 15-35%)	14,6 ± 0,45* (p < 0,05)	38,8 ± 1,04*	18,8 ± 1*
8	Показатели НСТ-теста (в норме: 40-80%)	12,6 ± 0,85* (p < 0,05)	(p < 0,05)	(p < 0,05)

Примечание: ОГ-основная группа; * - статистически значимые отличия относительно нормы (p < 0,05); ** - статистически значимые отличия относительно контрольной группы (p < 0,05).

В периферической крови у больных с ХРАС обнаружен повышенный процент моноцитов, или приближающийся к верхней границе нормы, что косвенно также может указывать на наличие патологии. У количества палочкоядерных нейтрофилов обнаружены достоверные различия в показателях ($p < 0,01$).

По нашим данным, у больных с ХРАС при очаге инфекции в МПТ, может развиваться хронический воспалительный процесс, связанный с присутствием в РП и в МПТ условно-патогенных возбудителей. Полученные результаты свидетельствуют, что у больных с ХРАС на фоне ХБП, особенно при инфицированном МПТ, были обнаружены признаки местного иммунодефицита, который во многом определяется местом и распространенностью воспаления.

Продолжающийся курс приема, предлагаемого нами комплексного метода лечения, особенно с фитотерапевтическими полосканиями долгое время, позволяют добиться эффективного результата, что было особенно важно для больных с наличием инфекционного поражения МПТ.

Наблюдение всех больных в течение 3 месяцев, 6 месяцев и 12 месяцев после полного курса лечения позволило констатировать длительную ремиссию. В ОГ-1 рецидива развития афт не было выявлено. Во ОГ-2 группе рецидив возник через 10 месяцев после лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что у больных ХРАС с инфекционным поражением МПТ достоверно чаще ($p < 0,001$) наблюдаются регионарный лимфаденит (97%), афты Микулича (75%), одновременное появление афт на разных участках СОПР (59%), отечность СОПР (54%), высокий уровень интенсивности кариеса зубов (УИК-0, $37 \pm 0,06$), также периодонтальный индекс составил $1,68 \pm 0,031$, индекс ОН-С $2,6 \pm 0,06$. При этом, отмечается рецидивирование ХРАС, имеющие более длительное и тяжелое течение, с более яркой клиникой и значительно хуже поддающегося лечению.

Основным патогенетическим фактором рецидивирования инфекции при ХРАС является иммунодефицит Т и В-клеточного звена, приводящие к нарушению функций полиморфноядерных лейкоцитов. Также, чаще встречаются гиперпротеинемия, гипоальбуминемия, гипер- α глобулинемия, гипокупремия, повышение уровня мочевины, кислоты, АЛАТ, АСАТ и альдолазы. Отмечено при ХРАС и ХБП особенно в инфекционном поражении МПТ в РЖ отмечается снижение активности ЩФ, уровня общего Са и неорганического Р, SIgA и повышение значения Ксб. ($p < 0,001$). Предлагаемая нами этиопатогенетическая терапия достоверно ($p < 0,01$) снижает частоту рецидивов (3%), не вызывает побочных и аллергических реакций (0%), особенно эффективные результаты наблюдаются при проведении санации ПР.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflict of interests.

Список литературы

1. Гаффоров С.А., Назаров У.К., Беленова И. А. Обоснования морфоструктурных изменений органов полости рта у лиц, занятых в горнометаллургических производствах// Сборник трудов 12 междунауч. Научно-практ. конференц. «Стоматология славянских государств». 101-103с. Белгород-2019. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44263345>.
2. Гаффоров С.А., Хен Д.Н., Рахимов Ф.Э. Состояние тканей и органов полости рта у лиц, занятых на Алмалыкском металлоперерабатывающем производстве// Проблемы биологии и медицины. 2022 №3. С 17-21. ISSN 2181-5674. <https://doi.org/10.38096/2181-5674>. 2022.3
3. Гаффоров С.А., Олимов С.Ш. Болаларда тиш-жаг тизими нуксонлари ва соматик касалликлар орасида боғлиқликнинг илмий асослари// Стоматология» науч-практ. журн» №1. 60-63 с. Ташкент-2019. <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.7090099.svg>
4. Gafforova S.S Abdullaev SH. R. Improvements in the diagnosis of pathology of chronic recurrent aphthous stomatitis in patients with infectious pathologies of the genitourinary system// International-Conference in Association with International Engineering journal. for research & development INDIA.2020. 205-208 Page 4. <https://10.17605/OSF.IO/VFBS8>.
5. Гаффоров С.А., Жолудов С.Е., Назаров У.К. Изучение уровня функционально-структурного состояния тканей органов полости рта у лиц, занятых на Алмалыкском и Нижнетагильском металлоперерабатывающих производствах //Уральский Медицинский журнал» №12 5-8 с. 2019 г. Россия. <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.7063901.svg>
6. Gafforova S.S, Abdullaev SH. R. Improvements in the diagnosis of pathology of chronic recurrent aphthous stomatitis in patients with infectious pathologies of the genitourinary system// International-Conference in Association with International Engineering journal. for research & development INDIA.2020. 205-208 Page 4. <https://10.17605/OSF.IO/VFBS8>.
7. Гаффоров С.А., Абдуллаев Ш.П. Особенности клинического течения и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта при хронической болезни почек «Журнал теоретической и клинической медицины», №4, 129-133 с. Ташкент-2019. <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.7090114.svg>
8. Gafforov S.A., Nazarov U.K., Joludev S.E. Improving the methodology for determining biocompatibility of metal alloys for the prevention of intolerance and galvanosis in people living in environmentally unfavorable conditions in Uzbekistan // International journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24. Issue 04.2020. ISSN 1475-7192. С.2065-2072. <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.7054812.svg>.
9. Гаффоров С.А. Отабоев Ш.Т. Олимов С.Ш. Экологическая стабильность, стоматология и здоровье человека. Руководства Редакция «Академнашр» 330 с. Ташкент-2014.

10. Дегтярь Э.А. Клинико-биохимическое обоснование эффективности местной терапии эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки полости рта при стоматите зубных рядов: Автореф. Дисс. ... канд. мед. наук. - Краснодар, 2015. - 19с.

11. Никонов Г.К., Майнуйлов Б.М. «Основы современной фитотерапии» <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19532321>.

12. Сирак С.В. Лечение вульгарной пузырчатки с локализацией очагов поражения на СОПР и губах с использованием местных ранозаживляющих средств в сочетании с имудонем // <https://dentalmagazine.ru>. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46219495>.

13. Стоматология. Руковод. для стоматолога педагогов, медиков, магистров, клин-ордин-ов, курсантов для повышения и квалификации специалистов ИУВ. Реком-но по протоколу №8. 04.10.18 г. и 28.09.18 годов МЗРУз, Ташкент-2018. 875 с. Под. Редакции С.А. Гаффорова.

14. Шевченко Е.А. Особенности изменения некоторых биохимических показателей крови при вирусных урогенитальных инфекциях / Е.А. Шевченко // Вопросы вирусологии. - 2011. - Т. 56. - № 2. - С. 39-41. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16219697>.

15. <https://www.who.int/ru>.

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

Скворцов А.П.,

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Хабибьянов Р.Я.,

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

TREATMENT OF FRACTURES OF THE SURGICAL NECK OF THE HUMERUS IN CHILDREN

Skvortsov A.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Khabibyanov R.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Head of the Research Department*

Maleev M.,

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Leading Researcher*

Аннотация

Околосуставные переломы проксимального отдела плечевой кости у детей составляют до 14% всей скелетной травмы. Выбор метода лечения - консервативный или оперативный - зависит от возраста пациента, степени смещения отломков и механизма получения травмы. В работе представлен способ лечения переломов проксимального отдела плечевой кости у детей и подростков.

Abstract

Periarticular fractures of the proximal humerus in children account for up to 14% of all skeletal trauma. The choice of treatment method - conservative or surgical - depends on the age of the patient, the degree of displacement of fragments and the mechanism of injury. The paper presents a method for the treatment of fractures of the proximal humerus in children and adolescents.

Ключевые слова: переломы проксимального отдела плечевой кости, хирургическое лечение.

Keywords: fractures of the proximal humerus, surgical treatment.